

“MÁŃGI BULAQLAR” AWDARMA QOSIQLAR TOPLAMIN DÚRKINLESTIRIW SHEBERLIGI

Ubayxanova Miywagúl

Berdaq atındađı QMU doktoranı

ubajhanovamiuagul@gmail.com

Annotation: Cyclization in literature - the process by which works of one genre are grouped around some thematic feature (usually a character) . on the one hand, it is the pre-romantic and romantic philosophical aesthetics, in which the concept of cycle in relation to artistic works is born (in a cyclical form, such phenomena can appear that only thanks to the preceding or following become fully meaningful; on the other hand, it is the academic history of literature of the second half of the XIX century, especially folkloristics, classical philology and mediavistics, in which a different concept of the cycle arises not least in connection with the so-called cyclical poems, whose authors treated Homeric subjects. In this article, we're talking about the art of cycling I.Yusupov as a poet and as a translator of artistic work.

Key words: cyclization, fully meaningful, collections in the Karakalpak poetry, principles of cycling, collections “MáŃgi bulaqlar”.

Hárbir awdarma islengen qosıq oqıwshılar qálbinen unamlı orın alıwı ushın, awdarma jaqsı shıǵıwı, awdarmanı barlıq oqıwshılar qáwimine túsiniqli etip jetkerilip beriliwi tiyis, sonda ǵana meyli ol poeziyalıq, meyli ol prozalıq bolsın awdarılıp atırǵan shıǵarma óz qunın tabadı. Ásirese, hár qıylı dáwirlerdegi hár túrli xalıqlardıń klassik shayırları poeziyasın bir awdarmashı-shayır awdarma jasap, óz aldına kitap sıpatında shıǵarsa, olardı dúrkinlestiriwge tuwra keledi. Áne, usı dúrkinlestiriwdiń ózi kórkem awdarmashıdan ayırıqsha sheberlikti talap etedi.

Bul másele boyınsha dúnya ádebiyattanıwında arnawlı ádebiyatlar barshılıq hám bir qatar dissertatsiyalarda belgili dárejede analiz etilgen. Házirgi qaraqalpaq poeziyasında lirikalıq dúrkinler jetilisen kórkem formalardıń biri sıpatında belgili. ol jazba ádebiyatta XIX ásirdeń baslap qalıplese baslaǵan bolsa, XX ásirge kelip shayırlar tárepinen kórkemlik izlenislerdiń nátiyjesinde júzege keletuǵın lirikalıq formaǵa aylandı. Biraq, usınday dóretiwshilik joldı basıp ótken lirikalıq dúrkinlerdiń teoriyalıq negizleri, payda bolıw derekleri, qalıplesiw jolı qaraqalpaq ádebiyattanıw iliminde júdá az izertlendi. Dúrkin degende birneshe shıǵarmalardıń belgili bir principte birlesiwı túsiniledi. Dúrkinlesiwdiń ózine tán principleri, teoriyalıq negizleri

bar. Bular ádebiyatshi ilimpazlardı qızıqtırıp kiyatırğan máselelerdiń biri. Ádebiyattıń enciklopediyalıq sózliginde: “Dúrkinlerge janlıq hám tematikalıq jaqtan birikken shıǵarmalardıń toparı kiredi, dúrkinler quramındaǵı hárbir shıǵarma óz aldına kórkem shıǵarma sıpatında kórine aladı. kórkem ádebiyatta epikalıq, dramalıq hám lirikalıq dúrkinler gezlesedi”¹⁴ delingen.

Ádebiyattanıw atamalarınıń orıssha-qaraqalpaqsha túsindirme sózliginde dúrkinlerge tómendegishe anıqlama berilgen. “Tsikl - dúrkin (grek tilinen tsyklos-aylanba mánisinde). Ideyalıq-tematikalıq hám janlıq jaqtan bir-biri menen tıǵız baylanıslı bolǵan birneshe shıǵarmalardıń toparı”¹⁵

Kórkem ádebiyatqa baylanıslı - kórkem kitap baspaları tipologiyasına tekstli kórkem ádebiyatqa baylanıslı ilimiy miynetler E. I. Proxorov "Teksttanıw tiykarları" jámáátlik monografiyasınıń "Baspa túrleri" degen bapta (M., 1962) hám óziniń "Teksttanıw. Klassik ádebiyattı baspa etiw principleri" sabaqlıǵında (M., 1966), tolıq kórip shıǵıladı. Avtor ádebiy-kórkem baspanıń bes túrin sanap ótedi: shıǵarmalardıń tolıq jıynaǵı, shıǵarmalar toplamı, saylandı shıǵarmalar, toplam, bir shıǵarmanıń tolıq óz aldına baspası. Sonday-aq, belgili tekstolog B.Ya.Buxshtab toplamdı dúrkinlestiriwge baylanıslı usınday pikir bildirgen edi: “Toplam dúrkinlestiriw - ádette jazıwshınıń dóretiwshilik jolın, ádebiy ólshemleriniń belgili bir bólegin sáwlelendiredi, shıǵarmalar jıynaǵı bolsa avtordıń dóretiwshiligin pútinlep kórsetedi”. Ol tekstolog sıpatında shıǵarmanı baspadan shıǵaraman degen sheberlik ekenin, dúziw de óz aldına sheberlik ekenin, dóretiwshilik penen baylanıslı ekenin atap ótken. B.Ya.Buxshtab¹⁶ kitaptı baspadan shıǵarıw aldında onı dúrkinlestiriwdi E. I. Proxorovtıń sanap ótken bes túrli toplamınan basqasha etip bólgen, olarǵa almanax, xrestomatiya, antologiya, kollektivlik toplam, avtorlıq toplam túrlerdi qosıp ótken.

Bizniń izertlew obyektimiz bolǵan «Máńgi bulaqlar» toplamı kólemi jaǵınan 114 bet bolıp, onda 25 dúnya júzine belgili bolǵan avtorlardıń shıǵarmaları awdarıldı. Bul toplam xrestomatiyalıq toplam bolıp, altı túрге bólinip dúrkinlestirilgen: «Kúnshıǵıs ǵáziynesinen», «Dawıl hám teńiz», «Arqanıń qúdiretli lirası», «Taw jańǵırığı», «Kúnshıǵıstan jańa hawaz», «Poemalar». Olardıń hábiriniń bunday etip bólimlerge bólinip, óz aldına atama menen atalıwınıń sebebi bar. Mısalı: «Kúnshıǵıs ǵáziynesinen» atlı dúrkininde shıǵıs ádebiyatınıń ertedegi hám XIX-XX ásirdegi klassikleri bolǵan Omar Hayyam, Rudakiy, Saadiy, Hafız, Jamiy, Nawayi,

¹⁴ Литературный энциклопедический словарь. –Москва: Советская энциклопедия, 1987. С-492.

¹⁵ Оразымбетова М. Қарақалпақ поэзиясында лирикалық дүркінлердің поэтикасы. Монография. 2022. 7-бет.

¹⁶<https://www.km.ru/referats/334711-vidy-literurno-khudozhestvennykh-knizhnykh-izdaniy>

Maqtımqulı, Rabindranat Tagor siyaqlı ullı shayırlar berilgen bolsa, «Dawıl hám teńiz» dúrkininde ingliz, nemec, polyak shayırları Shekspir, Bayron, Shiller, Gyote, Geyne, Adam Mickeevich siyaqlı Evropa ádebiyatı wákılleriniń iri tulǵaları berilgen. «Arqanıń qúdiretli lirası» dúrkininde bolsa rus ádebiyatınıń teńsiz juldızları bolǵan M.V.Lomonosov, A.S.Pushkin, M.Yu.Lermontov shayırları, «Taw jańǵırığı» dúrkininde Kavkaz xalıqları shayırları bolǵan M.F.Axundov, Kosta Xetagurov, Vaja Pshavela siyaqlı, ал «Kúnshıǵıstan jańa hawaz» dúrkininde bolsa Abay, Muqimiy, Toqay shayırlardan tartımlı awdarmalar berilgen. Eń sońǵı dúrkini bolǵan «Poemalar» dúrkininde M.Yu.Lermontovtıń «Mciri» hám T.G.Shevchenkonıń «Katerina» poemaları berilgen.

«Kúnshıǵıs ǵáziynesinen» atlı dúrkininde 8 avtor berilgen bolıp, olardıń hár túrli mazmundaǵı dóretpeleri awdarılǵan. Atap aytqanda, Rudakiyden «Rubayılar», «Shalqıp, tolqıp Mulien shaqırar meni», «Aqılımdı alǵan periyzat», «Sárwitalım», Omar Hayyamnıń bir qatar rubayıları, Saadiydiń danalıq qosıqlarınan, Hafizdiń «Qırmızı gúlde samal maǵan aromat alıp kel», «Ay júzlime» ǵázzellerin, Jamiyden «Haqıyqat dos haqqında», «Suwpılar», Nawayınıń tórtlik hám ǵázzellerinen «Qızıl jasıl zapıran», Maqtımqulınıń «Dáwrän tabılmas», «Bolarsañ», «Tastı sındırar», «Sazına turmas», «Keter», «Otırıp turısın kóriń», «Qalmadı», «Bizge miymandur», «At janında bellidur», «Tarqadı», R.Tagordıń «Qara ǵunsha», «Qıyqımlar kitabınan» siyaqlı qosıqlarınan awdarǵan.

Eger bul saylap awdarılǵan qosıqlarǵa dıqqat awdarsaq, awdarmashı sıpatında I.Yusupovtıń hár bir avtor shıǵarmaları menen jaqsı tanıs bolǵanın bayqaymız. Joqarıda keltirilgen «Kúnshıǵıs ǵáziynesinen» atlı dúrkinindegi hárbir shayırdıń Kúnshıǵıstıń wákıllerii bolıp, olardıń dóretken shıǵarmaları áwladtan áwladqa ótip qunın joyıtpaǵan. Biraq, shıǵarma dóretiliwde olardıń da ózine tán ózgesheligi hám ústemlik tárepi, eń jaqsı shıǵarmaları boladı, áne usını añlaǵan I.Yusupov olardan eń jaqsı úlgiardi awdarǵan.

Mısalı, Rudakiy hám Omar Hayyam rubayıları kámine keltirip jazatuǵın bolsa, Nawayı «ǵázzel mülkiniń sultanı», al Maqtımqulınıń filosofiyalıq hám didaktikalıq tematikada jazılǵan qosıqları onıń dóretiliwshiliginiń gúltajı, al R.Tagordıń shıǵarmaları gumanistik hám didaktikalıq ruwxta jazılǵan eń jaqsı shıǵarmalar qatarına kiritiwge boladı. Al, bul dúrkinge bunday klassik shayırlardıń kiritiw tártibine, olardıń jasaǵan dáwirine qarasaq, orta ásirlerden baslap, sońǵı XX ásir avtorına shekem orın alǵan. «Kúnshıǵıs ǵáziynesinen» atlı dúrkininde shayırlar xronologiyalıq tártipte (qaysı dáwirde ómir súrgenine qarap) berilgen. Tek ǵana, bul dúrkinde emes, toplamdaǵı barlıq dúrkinlerde avtorlardıń jas ózgesheligi, dáwir ózgesheligi

saqlangan. Sonday-aq, toplamda avtorlardı birlestirip turgan shinjir - bul orin-makán birliqi bolsa (shıǵıs, batıs), al ekinshisi bul olardıń talantı.

«Dawıl hám teńiz» dúrkininde Shekspir, Bayron, Shiller, Gyote, Geyne, Adam Mickeevich siyaqlı Evropa ádebiyatı wákilleriniń iri tulǵaları berilgen. I.Yusupov ne ushin bulay ataǵan. Joqarıda keltirilgen avtorlardıń hámmesi Batıs Evropa ádebiyatınıń iri wákilleri, sonlıqtan bul dúrkinge basqasha atama berse de bolatuǵın edi.

Belgili xudojnik Ivan Konstantinovich Ayvazovskiydiń¹⁷ “Túnde teńizdegi dawıl” kartinasın hám oǵan berilgen táriypin oqıp, múmkin I.Yusupov ta bul kartinadan tásirlenip solay atama bergende shıǵar dep shamaladıq. Óytkeni, bul belgili kartinaga berilgen táriyp boyınsha, qarańǵı tünekte ay sawlesi kórinip, teńizde dawıl jaǵdaydı ózgerťkisi keledi, ol da jaqtılıqqa, nurǵa umtıladı. Al, endi, bul dúrkinge kirgen avtorlar bolsa óz gezeginde dawırdıń qarańǵı tüneginde qalǵan, hám nurlı jolǵa talpınǵan, óz dawirinde úlken ideologiyalıq burılıslar jasay alǵan ullı tulǵalar bolıp esaplanadı. Bul dúrkinde Shekspirden 12 sonet, Bayronniń 8 qosıǵın, Gyotenıń 4 qosıǵın, Shillerdiń 3 qosıq hám 1 balladasın, Geyneniń 10 qosıǵın, A.Mickeevichtiń 4 qosıǵın sheber awdarǵan.

«Arqanıń qúdiretli lirası» dúrkininde bolsa rus ádebiyatınıń teńsiz juldızları bolǵan M.V.Lomonosov (5 qosıq awdarma islengen), A.S.Pushkin (6 qosıq awdarma islengen) hám M.Yu.Lermontovlardıń awdarma(4 qosıq awdarma islengen) qosıqları berilgen. I.Yusupov hár dúrkininde hár túrli ádebiyat wákilleriniń klassigin ulıwmalastırıp, jámlegen. biraq, bul dúrkininde tek ǵana rus ádebiyatı wákillerin ǵana biriktirgen. Shinında da, rus ádebiyatında bul úsh avtordıń ornı oǵada girewli. Ásirese, A.S.Pushkin tek rus ádebiyatında ǵana emes, al pútkil dúnya ádebiyatı ushin eń iri fenomen sıpatında qalıwı sózsiz. Sonlıqtan A.S.Pushkinniń qosıqları qaraqalpaq tilinde aldın da I.Yusupov bassılıǵında awdarılıp baspadan shıqqan. Sol siyaqlı M.Yu.Lermontovtıń eń jaqsı qosıqları «Máńgi bulaqlar» toplamında, sonday-aq onıń belgili «Mciri» poeması tolıǵı menen awdarılıp toplamǵa arawlı túrde «Poemalar» dúrkininde berilgen.

Toplamdı analizlew barısında onıń dúrkinlestiriwine tán berdik, sebebi I.Yusupov toplamdı dúrkinlestirip, qosıqlardı awdarǵanda onı tap ilimpaz siyaqlı bólip alǵan. Máselen, rus ádebiyatı wákillerin bárin bir jıynap soǵan jarasatuǵın, úylesetuǵın hám sıpatlama beretuǵın «Arqanıń qúdiretli lirası» dep dúrkinlestirgen. Evropa ádebiyatın óz aldına toplǵan. Qullası hár ádebiyat wákillerinin

¹⁷ https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1256-burya-na-more-nochyu-ayvazovskiy-1849.html

sistemalastirip, olargá ádebiy sypatlama, ómirinen hám dóretiwshiliginen maglıwmat berip ketken. Sonday-aq, hár avtordı tanıstırar aldınan onıń dóretiwshiliginen eń jaqsı epigraf bere alǵan. Sol epigraflar arqalı da oqıwshılarda sol avtorǵa da degen súyispenshilik oyanadı. Al, avtor haqqında keltirip ketken maglıwmatları oqıwshılargá jańa bilim beredi, qaysı avtor qaysı jerde tuwılǵan, ustazı kim bolǵan, búgingi til menen aytqanda kishigirim «gugl» xızmetin de atqarǵan.

I.Yusupovtıń awdarmaların analizlew barısında onıń sheberligin islegen kórkem awdarmalar mısasında anıqlawǵa miyasar boldıq. Biziń magistrlik dissertaciya jumısımızdıń kólemine baylanıslı bul toplamdı tolıǵı menen ashıp beriw múmkinshiligi bolmadı. Sonday-aq, bul toplamnıń erterekte 1985-jılı baspadan shıqqanlıǵı hám búgingi kúnde derlik az muǵdarda qalǵanlıǵın esapqa alıp, bul toplamdı qayta baspadan shıǵarılıwı kerek ekenin, barlıq jastaǵı oqıwshılar ushın kerekli hám tartımlı kitap ekenin aytıp ótpekshimiz. Kórkem awdarmanıń ádebiyatımız ushın oǵada zárúr dep esaplaymız, sebebi kórkem awdarma arqalı qaraqalpaq oqıwshıları basqa dúnya xalıqlarınıń shayır, jazıwshıları menen tanısıp qoymay, olardıń mádeniyatın, tariyxın, jasaw tárizin bilip aladı.

I.Yusupov awdarmaları ideyalıq, tematikalıq hám kórkemlik ózgeshelikleri menen búgingi poeziyada tereń orın iyeleydi. Ol awdarǵan shayır poeziyasınıń ózgeshelikleri sonnan ibarat: olar óz dóretpelerinde óz qosıq qatarları menen ómirde, ómirdegi bolatuǵın hádiyselerdi ápiwayı xalıq tili menen shayırlıq stilin saqlaǵan halda jetkere alǵan. I. Yusupov Kúnshıǵıs, Evropa hám rus shayırları qosıqların awdarǵanda usınday kórkemlik máselelerge baslı dıqqattı awdarǵan hám óziniń poetikalıq maqsetine erisken.

Juwmaqlap aytqanda, awdarma islengen hárbir shıǵarma qarqalpaq ádebiyatı, onıń kitapqumarları ushın máńgi xızmet etetuǵın óz aldına úlken dóretpel bolıp qaladı, al sol kórkem awdarmanı sheber awdara alǵan pıdayı awdarmashılar bolsa mudamı oqıwshılar qáwiminiń itibarında, húrmetinde bolıwı anıq.